

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677423>

УДК 159.9.075

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

К.К. Саблин,
магистрант 1 курса, напр. «Профессиональное обучение (по отраслям)»

А.В. Родионов,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ПИ ИГУ,
г. Иркутск

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к идентификации пользователя систем электронного обучения. Проанализированы возможные подходы по решению проблемы распознавания пользователей в системах электронного обучения. Предлагается обзор биометрических способов распознавания и программных методов идентификации пользователей.

Ключевые слова: распознавание пользователей, идентификация, биометрия, дистанционное образование

MODERN APPROACHES TO USER IDENTIFICATION OF ELECTRONIC LEARNING SYSTEMS

K.K. Sablin,
1st year undergraduate Student, ex. "Professional training (by industry)"

A.V. Rodionov,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor,
PI ISU,
Irkutsk

Annotation: The article discusses approaches to user identification of e-learning systems. Possible approaches to solving the problem of user recognition in e-learning systems are analyzed. An overview of biometric recognition methods and software methods for user identification is offered.

Keywords: user recognition, identification, biometrics, distance education

Одним из видов инноваций в педагогическом процессе является внедрение электронных образовательных ресурсов для организации дистанционного обучения. Для этого создается множество образовательных порталов, также материал адаптируется для дистанционной формы обучения. Главной проблемой является идентификация пользователя систем электронного обучения, это производится для обеспечения безопасности личной информации пользователя и проверки личности пользователя «находиться за компьютером именно то пользователь, за которого он себя выдает»

Каким же образом сегодня, возможно, решить эту проблему? Каждый, кто поступает на электронное обучение, получает свой логин и пароль для входа на сервер с учебными материалами. По мере взаимодействия пользователя с сервером о нем можно собирать полезную, для преподавателя информацию:

- перечень страниц, посещенный пользователем за единовременный вход;
- время, которое он провел на каждой странице;
- перечень файлов, просмотренных пользователем на учебном сервере;
- и др.

Если существует необходимость, то администратор сервера, с помощью собираемой информации, может восстановить любой сценарий сеанса работы любого пользователя. Но информация собранная таким образом является косвенной, по той причине, что если в систему вошел другой человек по логину и пароля данного пользователя, с целью пройти тестирование или отметить на занятии, то это невозможно разоблачить [1].

Решение этой проблемы имеет несколько способов:

Первый способ. Основан на использовании дополнительного аппаратного обеспечения, этот способ более надежен, но для его реализации требуются дополнительные затраты.

Дополнительное аппаратное обеспечение позволяет выполнять проверку по биометрическим характеристикам человека [2]:

- отпечаток пальца;
- геометрия руки;
- радужная оболочка глаза;
- сетчатка глаза;
- голос человека;
- геометрия лица.

Отпечаток пальца.

Главные преимущества распознавания по отпечатку пальца – простота в использовании, удобство и надежность, затрачивается минимум

времени, является наиболее удобным из всех биометрических методов. Устройство идентификации по отпечатку пальца не требует много места. В настоящее время существуют компьютерные мыши, которые оснащены системой защиты доступа на основе идентификации большого пальца владельца. Рыночная стоимость такой мыши составляет порядка около 130 \$ [3-4].

Геометрия руки.

Преимущества идентификации пользователя по геометрии ладо практически такие же, как и у отпечатка пальца, но устройство занимает больше места. Стоимость такого устройства от 600 \$ до 1000 \$ [3-4].

Сетчатка глаза.

Сканирование сетчатки происходит с использованием инфракрасного света низкой интенсивности направленного через зрачок к кровеносным сосудам на задней стенке глаза. Сканеры сетчатки глаза имеют самый низкий процент ошибочного доступа. Стоимость таких систем колеблется от 500 \$ до 5000 \$.

Голосовая идентификация.

Самое привлекательное в этом методе – удобство применения. В настоящее время, идентификация по голосу используется для управления доступом в помещение средней степени безопасности, например, лаборатории и компьютерные классы. Распознавание человека по голосу удобный, но в тоже время, не такой надежный, как другие биометрические методы, например, человек с простудой или ларингитом может испытывать трудности при использовании данных систем [4].

Геометрия лица.

Идентификация по чертам лица – одно из наиболее быстро растущих направлений в биометрической индустрии. Развитие этого направления связано с быстрым ростом мультимедийных видеотехнологий, благодаря которым можно увидеть все больше видеокамер, установленных дома и на рабочих местах. Принцип работы устройств этого класса крайне прост. Миниатюрная видеокамера вводит изображение лица находящегося перед компьютером человека. Программное обеспечение сравнивает введенный портрет с хранящимся в памяти эталоном. Весьма важным является так же то, что этот класс биометрических систем потенциально способен осуществлять непрерывную идентификацию (аутентификацию) пользователя компьютера в течение всего сеанса его работы [5].

Ниже приведена таблица № 1, в которой идет сравнение описанные биометрические параметры.

Таблица 1 – Сравнение биометрических параметров по различным критериям

Биометрический параметр	Цена устройства в \$	Процент ошибок	Особенности	
			Положительные	Отрицательные
Ладонь	От 600\$	0,2 %	Устойчивость параметра; Простота алгоритмов идентификации; Малый идентификационный код.	Громоздкий считыватель; Расчитан на правую руку; Используются только с PIN-кодом; Непосредственный контакт с оборудованием.
Отпечаток пальца	около 100\$	0,001 %	Устойчивый параметр; Компактный считыватель; Малый идентификационный код; Сложность подделки.	Сложность алгоритмов идентификации; Непосредственный контакт с оборудованием; Ассоциируется с криминальной сферой.
Сетчатка глаза	Около 4000\$	0%	Чрезвычайная сложность подделки; Отсутствие непосредственного контакта с оборудованием.	Сложность считывания; Неустойчивость собственно идентификационного параметра; Сложность алгоритмов идентификации; Дисконфорт от мысли о прямом воздействии на зрение.
Речь	Около 50\$	1-2 %	Недорогое оборудование; Отсутствие непосредственного контакта с оборудованием.	Невозможность различать воспроизведение речи с магнитной ленты (при использовании одной паролльной фразы); Затрудняется верификация при лор-заболеваниях, связанных с изменением голоса.
Геометрия лица	От 100\$	5 %	Возможность непрерывной верификации; Отсутствие непосредственного контакта с оборудованием; Привычность применения.	Зависимость от освещенности, вариаций положения головы; Не различает близнецов.

Оптимальным методом по многочисленным критериям можно признать отпечаток пальца.

Второй способ. Распознавание пользователей с использованием дополнительного программного обеспечения. Этот способ на сегодняшний момент представляет огромный интерес с развитием интернета. Достоинства таких методов заключается в том, что они не требуют денежных затрат на приобретение дополнительного оборудования [6]. Представляют собой интерфейс психологических параметров пользователя, к которым относятся: клавиатурный почерк, подпись мышью.

Клавиатурный почерк (ритм печатания).

Принцип верификации пользователя по клавиатурному почерку заключается в следующем:

1. Пользователю в момент обычной регистрации (входное имя и пароль) в компьютерной системе предлагается дополнительно набрать отрывок текста – таким образом, система будет иметь образец клавиатурного почерка.

2. Далее при входе пользователя в компьютерную систему будет предложено ввести входное имя, пароль, а затем при их подтверждении набрать на клавиатуре какой-либо отрывок текста, система, сравнив клавиатурный почерк с образцом, дает доступ в систему.

Во время регистрации, когда пользователь вводит отрывок текста, система распознавания клавиатурного почерка последовательно измеряет интервалы времени между нажатиями клавиш и заносит их в матрицу 33 x 33 элемента (по количеству букв в русском алфавите). Полученная матрица будет служить образцом клавиатурного почерка [7].

Во время входа в систему пользователь набирает отрывок текста, и система распознавания клавиатурного почерка, опять измерив интервалы времени, заполняет другую матрицу – контрольную. Контрольная матрица сравнивается с исходной матрицей, и система распознавания клавиатурного почерка идентифицирует пользователя.

Подпись мышью.

Существует два способа обработки данных о подписи: метод простого сравнения с образцом и метод динамической верификации. Первый из них очень ненадежен, так как основан на обычном сравнении введенной подписи с хранящимися в базе данных графическими образцами, поэтому он вообще не представляет никакого интереса для решения нашей проблемы [7, 8]. Способ динамической верификации имеет намного более сложный математический аппарат и позволяет в реальном времени фиксировать параметры процесса подписи мышью, такие как скорость движения руки на разных участках, силу давления и длительность различных этапов подписи.

Анализируя основные способы распознавания, которые существуют, на сегодняшний день, можно сделать прогноз, что в электронном обучении уже в ближайшем будущем начнут применяться программные методы. Помимо того, что эти методики не вынуждают к дополнительным затратам на приобретение специального оборудования.

Список литературы

- [1] Лузянин В.И. Дидактические принципы дистанционного образования. Проблемы высшего технического образования: Межвуз. сб. науч. тр. / В.И. Лузянин, С.П. Шамец. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1997. Вып.12. 136 с.
- [2] Mydocx. Способы и средства опознавания пользователей. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mydocx.ru/6-67059.html>. (дата обращения: 17.02.2021).
- [3] Седых С. Пароль на всю жизнь. / С. Седых. – Upgrade, 2000. 7с.
- [4] Голиков И. Лапы, хвост и усы! Вот мои документы. / И. Голиков, Т. Казанцев. // Computerworld. – 1998. 5 с.
- [5] Пентланд А. Распознавание лиц для интеллектуальных сред. / А. Пентланд, Т. Чаудхари. // Открытые системы. – 2015. 3 с.
- [6] Okdk. Лучшие программы для распознавания пользователей. [Электронный ресурс]. – URL: <https://okdk.ru/8-luchshih-programm-dlya-raspoznavaniya-teksta-na-2020-god-free-and-paid/>. (дата обращения: 21.02.2021).
- [7] Панарин С.И. Методика повышения эффективности идентификации пользователей по клавиатурному почерку. / С.И. Панарин. [Электронный ресурс]. – URL: <http://security.list.ru/0/5/16.htm>. (дата обращения: 25.03.2021).

[8] Cinfo. Мыши с системой идентификации пользователя. – Компьютер-ИНФО, 2000. 19 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cinfo.ru/CI/CI_203_19/News/News6_203.html. (дата обращения: 27.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Luzyanin V.I. Didactic principles of distance education. Problems of higher technical education: Interuniversity. Sat. scientific. tr. / V.I. Luzyanin, S.P. Shamets. – Novosibirsk: Publishing house of NSTU, 1997. Issue 12. 136 p.

[2] Mydocx. Methods and means of user identification. [Electronic resource]. – URL: <https://mydocx.ru/6-67059.html>. (date of access: 17.02.2021).

[3] Sedykh S. Password for life. / S. Sedykh. – Upgrade, 2000. 7 p.

[4] Golikov I. Paws, tail and mustache! Here are my documents. / I. Golikov, T. Kazantsev. // Computerworld. – 1998. 5 p.

[5] Pentland A. Face recognition for intellectual environments. / A. Pentland, T. Chaudhary. // Open systems. – 2015. 3 p.

[6] Okdk. The best programs for user recognition. [Electronic resource]. – URL: <https://okdk.ru/8-luchshih-programm-dlya-raspoznavaniya-teksta-na-2020-god-free-and-paid/>. (date of access: 21.02.2021).

[7] Panarin S.I. A technique for increasing the efficiency of user identification by keyboard handwriting. / S.I. Panarin. [Electronic resource]. – URL: <http://security.list.ru/0/5/16.htm>. (date of access: 03/25/2021).

[8] Cinfo. Mice with user identification system. – Computer-INFO, 2000.19 p. [Electronic resource]. – URL: http://www.cinfo.ru/CI/CI_203_19/News/News6_203.html. (date of access: 27.02.2021).

© К.К. Саблин, 2021

Поступила в редакцию 6.03.2021
Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Саблин К.К. Современные подходы к идентификации пользователя систем электронного обучения // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 144-149. URL: <https://ip-journal.ru/>